

HAMID OLIMJON HAYOTIDAN O'CHMAS LAVHALAR**Xurshedova Sevinch**

Samarqand davlat chet tillari

Institut 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10598182>**ARTICLE INFO**

Qabul qilindi: 25-January 2024 yil

Ma'qullandi: 28- January 2024 yil

Nashr qilindi: 31- January 2024 yil

KEY WORDS

dramaturg , tarjimon ,
adabiyotshunos , ilmiy tadqiqot,
Mirtemir,

ABSTRACT

Ushbu go'zal satrlar bilan boshlanuvchi maqola yozilishiga sababchi shoir xalqimizning orasida tillardan tushmay , dillardan o'chmay kelyapti. Mana shunday hayotbaxsh , umurboqiy she'rlari bilan qalblarga yoshlik zavqi, baxt sururini ulasha olgan . Shunday qilib ushbu maqolada Hamid Olimjon haqida bayon qilamiz .

Iste'dodli shoir ,dramaturg , olim va jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida dunyoga keldi . 1923-yil Narmimonov nomidagi boshlang'ich maktabni tugatgach , Samarqand pedagogika bilim yurtida ,so'ng Pedakamediya 1926-yil o'qidi . Hamid Olimjon talabalik yillaridanoq she'riyatga qiziqdi . Uningasarlari 1926-yilda Zarafshon gazetasida chiqa boshladi . 1927-yilda shoir mazkur ro'znoma muharriyatiga ishga o'tdi.

“ Hamid Olimjon tug'ma va nodir talant egasi . Uning qonidan o'zligiga ,ko'z qorachig'ida , to'qson ikki tomirida tug'ma bir zukkolik shoirona bir sajiya ' bilgichlik, burrolik , yorqin qalb egasi”- deb bejizga ta'kidlamagandir.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda shuni aytish mumkinki, o'zbek xalqi uchun suronli va fojeali davrda yashab ijod qilgan , ta'bir joiz bo'lsa o'zbek adabiyoti beshigini tebratgan ulug' siymolardan biri Hamid Olimjon haqida juda ko'plab ta'rif keltirishimiz mumkin . Adibning asarlari yillarki halli hamon o'quvchilar qalbini yoritib keladi . Hamid Olimjon kuch va ilhombaxsh qudratga ega bo'lgan . Yuksak insoniy e'tiqod sohibi Hamid Olimjon vatanni va xalqining madaniy taraqqiyoti yo'lidan mardona qadamlar bilan borish uchun astoydil ter to'kdi . Uning asarlari hali-hamon o'quvchilarga ruhiy ozuqa bo'lib kuch beradi . She'riyat va dramaturgiya va badiiy tarjima , tanqid va adabiyotshunoslik sohalarida samarali mehnat qilgan . U ijodkor sifatida ikki she'riy drama , 200 ga yaqin she'r , 4 ta ballada , 9 ta doston , o'nlab publistik va adabiy-tanqidiy maqolalar yaratdi . Ijodiy uyushma rahbari sifatida esa qanchadan-qancha shoir va yozuvchilarning o'sib shakllanishiga , qachadan-qancha asarlarining yaralishiga sababchi bo'ldi. Nafaqat 30- yillarda balki 40-yillarda bitilgan , hatto 50-yillarda maydonga kelgan ayrim asarlari ham uning daldasi bilan yaratilgan deydi . Shoir bor yog'i 35 yil umr ko'rdi . Ammo shu qisqa umri davomida dillarni o'ziga mubtalo qiluvchi barkamol she'rlardan tashqari, „Muqanna” she'riy tragediyasini yaratdi , o'zbek xalqining buyuk eposi

„Alpomish” dostonini tadqiq etib , nashr qildi ; Navoiy asarlarini ruschaga so’zma-so’z , „Farhod va Shirin “ „Layli va Majnun “ dostonlarining , shuningdek , „Alpomish”ning esa she’riy tarjima qilinishida tashabbuskor bo’ldi . U Alisher Navoiyning 500 yilini o’tkazish yubileyi komitetining a’zosi sifatida ulug’ shoir hayoti va ijodi yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi .

1939- yildan to 1944-yilda avtomobil halokatiga uchrab ,dunyodan ko’z yumganiga qadar O’zbekiston Yozuvchilari uyushmasiga rahbarlik qildi. Shoir o’zining „Daryo kechasi ” (1936) , „Chirchiq sokillsrda “ , (1937) , „O’lka” (1939) , „Baxt” (1940) to’plamlari , „Ikki qizning hikoyasi “ (1935-1937) , „Oygul bilan Baxtiyor” (1937) , „Zaynab va Omon “ (1938) , „Semurg “ (1939) dostonlari bilan o’z davrining ilg’or g’oyalarini tarannum etgan . Ikkinchi jahon urushinig olovji yillarida uning „Muqanna “ nomli she’riy dramasi yaratildiki , u hanuzgacha dramaturgiyamizning gultoji bo’lib kelayotir . Iste’dodli shoir Hamid Olimjonning ko’pchilik asarlari qardosh xalqlar va xorijiy xalqlar tillariga tarjima qilingan .

Adabiyotlar:

- 1.Sharafiddinov O. Talant va mas’uliyat . „o’zbekiston madaniyati “ gazetasi , 7-avgust, 1962-yil.
- 2.Azimova Sarvar . Hamid Olimjon adabiyoti. T:1967.
- 3.Mamajonov S.Shoir dunyosi. T:Adabiyot va san’at, 1974,224b
- 4.Mamajonov S.Teranlik T:1987,91-b

INNOVATIVE
ACADEMY